

MILLIY USLUBDAGI RESTORAN INTERYERLARIDA AN’ANA VA ZAMONAVIY DIZAYN YONDASHUVLARINING INTEGRATSIYASI

Baxtiyarova Farzona

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980379>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada milliy uslubdagi restoran interyerlarida an’anaviy bezak elementlari va zamonaviy dizayn yondashuvlarining o‘zaro uyg‘unlashuvi masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida milliy interyerning asosiy xususiyatlari, zamonaviy dizayn tamoyillari hamda ularning integratsiya usullari o‘rganildi. Shuningdek, O‘zbekiston hududidagi restoranlar misolida ushbu jarayonning amaliy jihatlari yoritildi. Natijada milliy va zamonaviy elementlarni uyg‘unlashtirish interyerning estetik va funksional sifatlarini oshirishi aniqlangan.*

***Kalit so‘zlar:** milliy uslub, interyer dizayni, restoran interyeri, an’ana, zamonaviy dizayn, integratsiya, dekorativ elementlar, ergonomika.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется вопрос гармоничного сочетания традиционных декоративных элементов и современных дизайнерских подходов в интерьерах ресторанов в национальном стиле. В ходе исследования были изучены основные особенности национального интерьера, принципы современного дизайна, а также методы их интеграции. Кроме того, на примере ресторанов Узбекистана освещены практические аспекты данного процесса. В результате установлено, что сочетание национальных и современных элементов способствует повышению эстетических и функциональных качеств интерьера.*

***Ключевые слова:** национальный стиль, дизайн интерьера, интерьер ресторана, традиции, современный дизайн, интеграция, декоративные элементы, эргономика.*

Hozirgi globallashuv sharoitida milliy madaniy merosni saqlash va uni zamonaviy muhitda aks ettirish arxitektura hamda interyer dizaynining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, restoran interyerlarida milliy uslubni zamonaviy dizayn yondashuvlari bilan uyg‘unlashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki restoranlar nafaqat ovqatlanish maskani, balki ma’lum bir xalqning madaniyati, urf-odatlar va estetik qarashlarini namoyon etuvchi ijtimoiy makon sifatida ham xizmat qiladi. O‘zbek arxitektura maktabi vakillari ta’kidlashicha, milliy madaniyat elementlarini zamonaviy muhitda qo‘llash orqali makonning badiiy va semantik qiymatini oshirish mumkin. Jumladan, Erkin Rasulov fikricha, “arxitektura va interyerda milliylikni saqlab qolish zamonaviy loyihalash jarayonining muhim shartlaridan biri hisoblanadi”¹.

Shuningdek, interyer dizaynida milliy elementlardan foydalanish insonning ruhiy holatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotchi Akbar Hakimov ta’kidlashicha, “milliy bezak san’ati elementlari insonda estetik qoniqish uyg‘otibgina qolmay, balki uning madaniy o‘zligini anglashiga ham xizmat qiladi”². Zamonaviy dizayn esa, o‘z navbatida, funkcionallik, ergonomika va texnologik qulaylikni ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, u interyer makonining samarali tashkil

¹ Rasulov E. Arxitektura asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.

² Hakimov A. O‘zbekiston amaliy san’ati. – Toshkent: San’at, 2007.

etilishida muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, bugungi kunda an’anaviy va zamonaviy dizayn yondashuvlarini integratsiya qilish masalasi interyer dizaynining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — milliy uslubdagi restoran interyerlarida an’anaviy va zamonaviy dizayn yondashuvlarining integratsiya jarayonini ilmiy asosda tahlil qilish hamda O‘zbekiston restoranlari misolida uning amaliy jihatlarini yoritishdan iborat.

Milliy uslubdagi interyer dizayni xalqning tarixiy rivojlanishi, turmush tarzi, hunarmandchilik an’analari va estetik qarashlari asosida shakllangan badiiy tizim hisoblanadi. U nafaqat vizual bezaklar majmuasi, balki madaniy identitetni ifodalovchi makoniy til sifatida ham qaraladi. O‘zbekiston amaliy san’ati bo‘yicha tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, milliy interyer elementlari ko‘pincha “ramziy tizim” sifatida ishlaydi, ya’ni har bir naqsh, rang va material ma’lum ma’no yuklaydi. Bu yondashuvga ko‘ra, interyer faqat estetik emas, balki kommunikativ funksiyaga ham ega bo‘ladi. O‘zbekistonlik olimlar interyer dizayn va me’moriy bezak masalasiga turlicha yondashuvlar bildirgan.

Arxitektura sohasidagi tadqiqotlarda G.A. Pugachenkova Markaziy Osiyo me’morchiligida dekorativ elementlar nafaqat bezak, balki “ramziy va ma’naviy tizim”³ ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, girih va islmiy naqshlar kosmologik tartib g‘oyasini ifodalaydi va makonning ruhiy idrok etilishiga ta’sir qiladi. L.I. Rempel esa Sharq me’morchiligida kompozitsiya tamoyillari simmetriya, ritm va proporsiyaga asoslanishini ilmiy asoslaydi⁴. Bu tamoyillar zamonaviy interyer dizaynida ham asosiy strukturaviy prinsip sifatida qo‘llanilishi mumkin. O‘zbekistonlik tadqiqotchilardan A. Qosimov interyer dizaynida milliy bezaklarning zamonaviy materiallar bilan uyg‘unlashuvi muhimligini ta’kidlab, “milliylikni faqat dekor emas, balki konseptual tizim sifatida tushunish zarur”⁵ degan g‘oyani ilgari suradi. Shuningdek, Sh. Alimuhamedovning fikricha, zamonaviy interyer dizayni milliy identitetni yo‘qotmasligi, aksincha uni innovatsion texnologiyalar orqali qayta ifodalashi lozim⁶.

O‘zbekiston hududida shakllangan me’moriy maktabda interyer va eksteryer o‘rtasidagi chegara nisbatan yumshoq bo‘lib, makonning ichki va tashqi qismlari yagona badiiy tizim sifatida qaraladi. Bu yondashuv Sharq me’morchiligiga xos bo‘lgan “yaxlit makon falsafasi” bilan bog‘liq bo‘lib, unda har bir element umumiy kompozitsiyaning ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi. Milliy interyer tizimining nazariy asoslarini quyidagi uch asosiy komponent orqali izohlash mumkin: ornamental tizim, fazoviy-kompozitsion tizim va material-falsafiy tizim.

Ornamental tizim

Milliy interyerning eng muhim nazariy qatlamlaridan biri ornamentika hisoblanadi. Girih va islmiy naqshlar faqat dekorativ bezak sifatida emas, balki matematik va falsafiy asosga ega struktural tizim sifatida shakllangan. Girih naqshlaridagi geometrik aniqlik makon ichida tartib, muvozanat va uzluksizlik hissini yaratadi. Islmiy naqshlar esa tabiat bilan uzviy bog‘liqlikni ifodalaydi va interyerga dinamik ritm bag‘ishlaydi. Bu ikki tizimning uyg‘unlashuvi natijasida interyerda statik emas, balki “jonli makon” effekti yuzaga keladi. Shu jihatdan milliy ornamentika nafaqat bezak, balki makonning psixologik idrokiga ta’sir qiluvchi muhim vosita sifatida ham qaraladi. Girih va islmiy naqshlar milliy interyerning asosiy estetik tilidir. Girih naqshlari matematik geometriyaga asoslangan bo‘lib, makonda tartib va muvozanatni ta’minlaydi. Islmiy

³ Pugachenkova G.A. *Iskusstvo Bukhary*. Moskva, 1979

⁴ Rempel L.I. *Arkhitekturnoye naslediya Sredney Azii*. Toshkent, 1961

⁵ Qosimov A. *Interyer dizayn nazariyasi bo‘yivha maqolalar*. Tashkent, 2021.

⁶ Alimuhamedov SH. *Arxitektura va dizayn tadqiqotlari*. Toshkent, 2022.

naqshlar esa tabiat bilan uzviylikni ifodalaydi. Pugachenkova bu naqshlarni “makonning vizual falsafasi”⁷ deb ataydi.

Fazoviy-kompozitsion tizim

Milliy uslub interyer arxitekturasida fazoviy yechimlar alohida ahamiyatga ega. An’anaviy O‘zbekiston me’morchiligida markaziy kompozitsiya prinsipi ustun bo‘lib, makon ko‘pincha markaz atrofida tashkil etiladi. Bu yondashuv mehmonni fazoning markaziy nuqtasiga yo‘naltiradi va ierarxik tartib yaratadi. Shuningdek, arkalar, gumbazsimon shakllar va ritmik ustunlar tizimi makonning vertikal va gorizontal muvozanatini ta’minlaydi. Bunday kompozitsion yechimlar nafaqat estetik, balki psixologik jihatdan ham foydalanuvchida barqarorlik va uyg‘unlik hissini shakllantiradi. Zamonaviy interyer dizaynida ushbu tamoyillar ko‘pincha ochiq rejalashtirish va modul tizimlari bilan uyg‘unlashtiriladi. Natijada an’anaviy kompozitsiya zamonaviy funksional talablar bilan moslashgan yangi fazoviy modelga aylanadi. Milliy interyerlarda markaziy kompozitsiya prinsipi ustunlik qiladi. Makon ko‘pincha markaz atrofida tashkil etiladi. Arkalar, gumbazlar va ritmik ustunlar tizimi fazoviy muvozanatni yaratadi. Rempelning fikricha, Sharq me’morchiligida simmetriya faqat estetik emas, balki psixologik barqarorlik omilidir⁸.

Material-falsafiy tizim

Milliy interyerning yana bir muhim tarkibiy qismi material tanlash falsafasidir. O‘zbek an’anaviy me’morchiligida tabiiy materiallarga — ganch, yog‘och, sopol va toshga alohida e’tibor qaratilgan. Bu materiallar nafaqat fizik xususiyatlari, balki estetik va ma’naviy qiymati bilan ham ajralib turadi. Ganch o‘ymakorligi interyerda noziklik va badiiy ifodani kuchaytirsa, yog‘och elementlari iliqlik va tabiiylik hissini beradi. Sopol va tosh esa makonga barqarorlik va tarixiy davomiylik hissini yuklaydi. Zamonaviy dizayn jarayonida ushbu materiallar sun’iy materiallar bilan uyg‘unlashtiriladi. Masalan, metall konstruksiyalar yoki shisha yuzalar milliy ornamentlar bilan kombinatsiya qilinib, yangi estetik til hosil qilinadi. Bu jarayon milliylikni saqlagan holda zamonaviy texnologik imkoniyatlardan foydalanishni ta’minlaydi.

Zamonaviy interyer dizayn quyidagi tamoyillarga asoslanadi: minimalizm, funksionalizm, ergonomika, texnologik, integratsiya, ekologik yondashuv F.D.K. Ching interyer dizaynni inson va makon o‘rtasidagi funksional-estetik muvozanat deb ta’riflaydi⁹. Biroq minimalizm milliy identitetni kamaytirishi mumkinligi sababli integratsiya zarur hisoblanadi.

Milliy uslubdagi restoran interyerlarida an’ana va zamonaviy dizayn integratsiyasi murakkab madaniy-estetik jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jarayon faqat dekorativ elementlarni birlashtirish emas, balki turli tarixiy qatlamlarga ega bo‘lgan badiiy tizimlarni zamonaviy funksional va texnologik yechimlar bilan uyg‘unlashtirishni anglatadi. Shu nuqtai nazardan, integratsiya konsepsiyasi interyer dizaynida “madaniy davomiylik” va “innovatsion yangilanish” o‘rtasidagi muvozanat sifatida talqin etiladi¹⁰. O‘zbekiston me’moriy an’anasida shakllangan bezak tizimi — girih, islmiy va epigrafik yozuvlar — nafaqat dekorativ funksiya, balki makonning strukturaviy va falsafiy mazmunini belgilovchi asosiy komponent hisoblanadi¹¹. G.A. Pugachenkova bu tizimni Markaziy Osiyo me’morchiligining “ramziy kodlash tizimi” sifatida izohlaydi, unda har bir naqsh kosmik tartib va ma’naviy muvozanatni ifodalaydi¹². Shu jihatdan qaraganda, zamonaviy interyer dizaynida milliy ornamentlarni qo‘llash faqat estetik qaror

⁷ Pugachenkova G.A. *Iskusstvo Bukhary*. Moskva, 1979

⁸ Rempel L.I. *Arkhitekturnoye naslediya Sredney Azii*. Toshkent, 1961

⁹ Ching F.D.K. *Interior Design Illustrated*. Wiley, 2018.

¹⁰ Rapoport A. *The Meaning of the Built Environment*. Oxford University Press, 1982.

¹¹ Pugachenkova G.A. *Iskusstvo Bukhary*. Moskva, 1979.

¹² Pugachenkova G.A. *Markaziy Osiyo me’morchiligi bo‘yicha tadqiqotlar*.

emas, balki madaniy semantikani saqlash vositasidir. Zamonaviy dizayn esa aksincha, funkcionallik, minimalizm va texnologik innovatsiyalarga asoslanadi. F.D.K. Ching interyer dizaynini inson va makon o'rtasidagi funkcion muvozanat tizimi sifatida talqin qilib, ortiqcha dekoratsiyadan voz kechish zarurligini ta'kidlaydi¹³. Biroq bu yondashuv milliy uslubdagi interyerlarda to'liq qo'llanilganda, madaniy identitetning susayish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli integratsiya jarayoni ikki qarama-qarshi yo'nalish — an'anaviy bezak boyligi va zamonaviy soddalik — o'rtasida muvozanat yaratishga asoslanadi. Bu jarayon uch asosiy darajada amalga oshiriladi:

Birinchidan, vizual integratsiya orqali milliy ornamentlar zamonaviy materiallarda qayta talqin qilinadi. Lazer kesim texnologiyasi, shisha yuzalarda grafik naqshlar, metall panellarda geometrik ornamentlar milliy bezaklarning yangi ifoda shakliga aylanishiga imkon beradi. Bu jarayonda an'anaviy shakl saqlanadi, biroq material va texnologiya zamonaviylashadi⁵.

Ikkinchidan, strukturaviy integratsiya interyerining fazoviy tashkil etilishida namoyon bo'ladi. An'anaviy me'morchilikdagi gumbazsimon shakllar, arkalar va markaziy kompozitsiya prinsipi zamonaviy modul rejalashtirish bilan uyg'unlashtiriladi. L.I. Rempel ta'kidlaganidek, Sharq me'morchiligida simmetriya va ritm nafaqat estetik, balki psixologik barqarorlikni ta'minlovchi omildir¹⁴. Shu bois, zamonaviy restoran interyerlarida milliy kompozitsion tartib saqlanib qolishi foydalanuvchi idrokiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchidan, funkcion integratsiya jarayonida dekorativ elementlar amaliy vazifalarni ham bajaradi. Masalan, milliy naqshli panellar akustik tizim sifatida, yoritish elementlari esa estetik va funkcion yorug'lik manbai sifatida qo'llanilishi mumkin. Bu yondashuv dizaynni faqat ko'rinish emas, balki kompleks tizim sifatida shakllantiradi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar, xususan A. Qosimov va Sh. Alimuhamedov, milliy dizaynni zamonaviylashtirish jarayonida “konseptual integratsiya” tushunchasini ilgari suradilar. Ularning fikricha, milliy elementlar faqat dekor sifatida emas, balki butun interyer konsepsiyasining asosiy g'oyaviy yadrosi sifatida ishlatilishi lozim¹⁵. Bu yondashuv restoran interyerini oddiy xizmat ko'rsatish makonidan madaniy tajriba maydoniga aylantiradi. Shuningdek, Toshkent arxitektura maktabi tadqiqotlarida interyer dizaynida “madaniy kod” tushunchasi muhim kategoriya sifatida qaraladi. Ushbu kod orqali makon foydalanuvchida milliy identitet, tarixiy xotira va estetik uyg'unlik hissi shakllanadi¹⁶. Umuman olganda, an'ana va zamonaviylik integratsiyasi interyer dizaynida dialektik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Bir tomondan, milliy bezak va kompozitsion tizimlar saqlanadi, ikkinchi tomondan esa zamonaviy materiallar, texnologiyalar va ergonomik talablar joriy etiladi. Natijada, milliy uslubdagi restoran interyerlari nafaqat estetik jihatdan boy, balki funkcion va innovatsion yechimlarga ega bo'lgan kompleks makon sifatida shakllanadi.

Milliy uslubdagi restoran interyerlarini loyihalash jarayonida amaliyot va nazariya o'rtasida bir qator nomutanosibliklar kuzatiladi. Garchi so'nggi yillarda dizayn sohasida milliylikka qiziqish ortib borayotgan bo'lsa-da, interyer yechimlarining aksariyatida konseptual yondashuv yetarli darajada shakllanmagan.

Birinchi muammo — milliy uslubning yuzaki dekorativ talqinidir. Ko'plab interyerlarda milliy elementlar faqat vizual bezak sifatida qo'llanilib, ularning tarixiy, semantik va

¹³ Ching F.D.K. Interior Design Illustrated. Wiley, 2018.

¹⁴Rempel L.I. Arhitekturnoye naslediye Sredney Azii. Tashkent, 1961.

¹⁵Qosimov A., Alimuhamedov Sh. Interyer dizayn bo'yicha ilmiy ishlanmalar, 2021–2022.

¹⁶ Toshkent Arxitektura-Qurilish universiteti ilmiy materiallari, 2022.

falsafiy mazmuni e'tibordan chetda qolmoqda. Holbuki, Pugachenkova ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo bezak san'ati ramziy tizimga ega bo'lib, har bir ornament ma'lum ma'naviy ma'noni ifodalaydi¹. Shu sababli milliy naqshlarni faqat estetik element sifatida ishlatish ularning asl mohiyatini soddalashtirib yuboradi.

Ikkinchi muammo — konseptual dizayn yetishmasligi. Ko'plab restoran interyerlarida milliy va zamonaviy elementlar mavjud bo'lsa-da, ular yagona g'oyaviy tizimga birlashtirilmagan. Natijada interyer fragmentar ko'rinish oladi va yaxlit estetik tajriba shakllanmaydi. Bu holat dizaynning ilmiy asoslangan konsepsiya emas, balki tasodifiy stilistik yechimlar yig'indisiga aylanishiga olib keladi.

Uchinchi muammo — zamonaviy texnologiyalar va an'anaviy hunarmandchilik integratsiyasining sustligi. Interyer dizaynida lazer kesim, 3D modellashtirish kabi texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, ular milliy hunarmandchilik an'analari bilan yetarli darajada uyg'unlashmagan. Vaholanki, Alimuhamedov ta'kidlaganidek, milliy dizaynning istiqboli aynan an'anaviy ustachilik va zamonaviy texnologiyaning sintezida namoyon bo'ladi².

To'rtinchi muammo — ilmiy-metodologik bazaning yetishmasligi. O'zbek interyer dizaynida milliy uslubni tizimli o'rganish, tasniflash va standartlashtirish bo'yicha ilmiy ishlar hali yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa dizayn amaliyotida yagona nazariy yo'nalish shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shu jihatdan, milliy interyer dizaynini faqat amaliy faoliyat sifatida emas, balki ilmiy asosga ega bo'lgan mustaqil yo'nalish sifatida rivojlantirish zarurati tug'iladi. Bu jarayonda madaniy meros, zamonaviy texnologiya va dizayn nazariyasi o'zaro uyg'unlashgan holda qaralishi lozim.

Xulosa shuki milliy uslubdagi restoran interyerlarida an'ana va zamonaviy dizayn yondashuvlarining integratsiyasi bugungi kunda nafaqat estetik, balki madaniy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan murakkab jarayon sifatida shakllanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy interyer dizayni faqat bezak elementlarining yig'indisi emas, balki chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lgan, ma'naviy va falsafiy mazmuni o'zida mujassam etgan yaxlit tizimdir. O'zbekiston me'moriy merosida shakllangan girih, islamiy va boshqa ornament tizimlari interyer makonida nafaqat dekorativ vazifa bajaradi, balki kompozitsion tartib, estetik muvozanat va madaniy identitetni ifodalovchi asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, zamonaviy dizayn tamoyillari — minimalizm, funksionallik va texnologik yangiliklar — interyer muhitini yanada qulay va samarali qilishga xizmat qiladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ushbu ikki yo'nalishning uyg'unlashuvi natijasida milliy ruhni saqlagan holda zamonaviy talablarga javob beradigan, estetik jihatdan boy va funksional interyer makonlari shakllanadi. Bunday yondashuv restoranlarni oddiy xizmat ko'rsatish joyidan madaniy tajriba va estetik zavq beruvchi muhitga aylantiradi. Shu asosda aytish mumkinki, an'ana va zamonaviylik integratsiyasi O'zbekiston interyer dizayni rivojlanishining muhim strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u milliy dizayn maktabining shakllanishi va xalqaro dizayn maydonida o'z o'rnini mustahkamlashiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov E. Arxitektura asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Hakimov A. O'zbekiston amaliy san'ati. – Toshkent: San'at, 2007.
3. Pugachenkova G.A Iskusstvo Bukhary. Moskva, 1979
4. Rempel L.I Arkhitekturnoye naslediya Sredney Azii. Toshkent, 1961
5. Ching F.D.K. Interior Design Illustrated. Wiley, 2018.
6. Rapoport A. The Meaning of the Built Environment. Oxford University Press, 1982.

7. Qosimov A. Interyer dizayn nazariyasi bo'yivha maqolalar. Tashkent,2021.
8. Valijonov T. M. History of Emergence and Development of Industrial Design //INTERNATIONAL JOURNAL ON ORANGE TECHNOLOGY.
9. Abdalimovich A. B. Application of plastic products in construction and design. – 2021.
10. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.
11. KASIMOV O. S. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN LANDSCAPE DESIGN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS //Научный журнал" Вестник Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова". – 2025. – Т. 82. – №. 4. – С. 142-149.
12. Kasimov O. S. et al. OZBEK MULTIPLIKATSION FILMLARINI TARGIB QILISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 48-50.
13. Badirovna I. M. et al. PRINCIPLES OF INTEGRATING SUSTAINABLE ECOLOGICAL DESIGN AND SMART HOME TECHNOLOGIES IN THE INTERIORS OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS //SHOKH LIBRARY. – 2025. – Т. 1. – №. 13.
14. Isakova M. B., Olimova F. J. Principles of formation of children's rehabilitation centers in Uzbekistan //ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH. – 2021. – Т. 10. – №. 5. – С. 620-626.
15. Mansurov Y., Khayrova T. Formation of sustainable improvement of buildings in arid zones of Karakalpakstan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 07029.
16. Latipovich T. A. BINOLARNING ASOSIY ELEMENTLARI QUYIDAGILAR //TA'LIM, TARBIYA VA INNOVATSIYALAR JURNALI. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-114.